
Educación ambiental asistida por inteligencia artificial: identificación automática de aves en Panamá

Artificial intelligence-assisted environmental education: automatic bird identification in Panama

Ricardo J. Jiménez E.¹

¹Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación, Centro Regional de Veraguas – Universidad Tecnológica de Panamá

²Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, Centro Regional de Veraguas – Universidad Tecnológica de Panamá

*Autor de correspondencia: cristian.pinzon@utp.ac.pa

RESUMEN. La educación ambiental en escuelas primarias es fundamental para concientizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de proteger el entorno natural. El objetivo de este trabajo es desarrollar una herramienta de software web con inteligencia artificial integrada para identificar aves mediante el análisis de su canto y fotografías, dirigida a estudiantes de escuelas primarias, con el fin de concientizar sobre el papel que desempeñan las aves en los ecosistemas. Para alcanzar el objetivo, se implementó una plataforma educativa para el entorno web, basada en un sistema de reconocimiento de aves que combina la identificación por fotografía y audio, utilizando redes neuronales convolucionales. Los resultados obtenidos de las pruebas a la herramienta muestran una tasa de precisión aproximada del 90% para los modelos de clasificación. También se presentan los resultados de pruebas aplicadas a la herramienta en entornos naturales con estudiantes de una escuela primaria y bajo condiciones reales para verificar el comportamiento de la plataforma, para adquirir retroalimentación para aplicar mejor. El proyecto contribuye al fortalecimiento de la educación ambiental mediante el uso de tecnologías emergentes, ofreciendo una solución interactiva que favorece el aprendizaje significativo y la conservación de especies.

Palabras clave. Educación ambiental, inteligencia artificial, reconocimiento de aves, redes neuronales convolucionales.

ABSTRACT. Environmental education in primary schools is essential for raising awareness among new generations about the importance of protecting the natural environment. The objective of this work is to develop a web-based software tool with integrated artificial intelligence to identify birds by analyzing their songs and photographs, aimed at primary school students; in order to raise awareness about the role, birds play in ecosystems. To achieve this goal, an educational platform for the web environment was implemented, based on a bird recognition system that combines identification by photograph and audio, using convolutional neural networks. The results obtained from testing the tool show an accuracy rate of approximately 90% for the classification models. The results of tests applied to the tool in natural environments with primary school students and under real conditions are also presented to verify the platform's performance and obtain feedback for improvement. The project contributes to strengthening environmental education through the use of emerging technologies, offering an interactive solution that promotes meaningful learning and species conservation.

Keywords. Environmental education, artificial intelligence, bird recognition, convolutional neural networks.

1. Introducción

La educación ambiental se posiciona como un medio fundamental dirigido a impulsar cambios significativos y soluciones innovadoras. La conservación de la naturaleza y los ecosistemas depende de la capacidad de crear conciencia en las futuras generaciones, siendo clave

educar a los niños desde su formación inicial acerca de la importancia de la protección del entorno en el que viven.

En este sentido la inteligencia artificial (IA) ofrece un enorme potencial para promover la educación ambiental y concientizar sobre el cuidado del entorno natural. Mediante la IA se puede proporcionar herramientas

eficaces para el reconocimiento y seguimiento de especies, como las aves [1] y otras especies, facilitando así la identificación de la biodiversidad en diferentes ecosistemas.

En el caso de Panamá, un país rico en biodiversidad y con una fauna variada, hasta octubre de 2024, se reportaron un total de 1026 especies de aves [2]. Esta diversidad de aves autóctonas y migratorias requiere un enfoque de conservación duradero, pues constituyen indicadores de la salud de los ecosistemas naturales y cumplen funciones clave como el control de plagas y la dispersión de semillas. Además, su presencia contribuye al desarrollo del turismo, al atraer observadores de aves y amantes de la naturaleza de todo el mundo.

No obstante, existen especies en peligro de extinción debido al impacto del desarrollo agrícola y urbano o por el tráfico ilegal. Esto exige soluciones que fortalezcan la protección de la riqueza natural del país.

Con el objetivo de fomentar la educación ambiental en las escuelas a corto y mediano plazo, se propone enfocar los esfuerzos en los niños en sus primeros años de formación, mediante la implementación de herramientas educativas con IA. Este proyecto propone el desarrollo de una herramienta web educativa innovadora para identificación de aves mediante el procesamiento de señales sonoras, visión artificial y técnicas de Deep Learning [3], [4], [5].

La estructura del artículo es la siguiente. En la primera sección se presenta la introducción, en la segunda trata la descripción de la problemática que se plantea resolver, la tercera sección da a conocer los materiales y los métodos utilizados para la construcción del sistema, la cuarta sección muestra los resultados, la última sección presenta las conclusiones del trabajo.

2. Antecedentes

En 1992, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo reafirmó la importancia de los niños en la consecución del desarrollo sostenible. Posteriormente, en 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014), enfatizando el papel de la educación en este proceso [6]. Más tarde, en 2017, la Declaración de Buenos Aires (UNESCO, 2017) reconoció la necesidad de una perspectiva innovadora y la relevancia de la educación a lo largo de la vida para alcanzar el ODS 4 [7].

La educación ambiental abarca temas, como ecología, conservación de la biodiversidad, cambio climático, gestión de recursos naturales y desarrollo sostenible. A través de enfoques pedagógicos como programas escolares, actividades en la naturaleza, campañas de sensibilización y la integración de contenidos ambientales en el currículo, se busca fomentar una participación en la preservación del medio ambiente. Al combinar estas estrategias con herramientas innovadoras basadas en IA, se amplía el impacto de la educación ambiental, formando una generación más consciente y comprometida con su entorno.

2.1 Trabajos similares basados en IA

En la actualidad, se han estado desarrollando diversas iniciativas que aprovechan el uso de la inteligencia artificial para crear herramientas que simplifiquen tareas como la identificación de aves, mejorando aspectos de precisión y rapidez, automatizando el proceso de clasificación. Entre ellas destacan [8], [9], [10], [11], que emplean enfoques basados en espectrogramas, aprendizaje profundo y análisis de cantos.

En este contexto, se plantea una solución innovadora como herramienta de educación ambiental, utilizando algoritmos de aprendizaje automático para identificar aves en Panamá.

2.2 Aves en Panamá

Debido a la posición geográfica, Panamá presenta una notable diversidad de aves, muy importante para el equilibrio de los ecosistemas locales. Muchas especies enfrentan amenazas humanas, como la tala ilegal, la caza indiscriminada de las aves y destrucción de bosques, además del cambio climático, lo que representa un desafío para las nuevas generaciones (Ver figura 1).

Figura 1. Estado de amenaza de la avifauna en Panamá.
Fuente: IUCN [12].

De acuerdo con la Resolución No. DM-0657-2016, alrededor del 30% de las especies se consideran amenazadas o en peligro de extinción, porcentaje que podría aumentar sin conocimiento y educación ambiental adecuados [13]. La falta de herramientas innovadoras

dificulta que los niños aprendan desde su formación inicial sobre la protección de las aves y su importancia ecológica, esenciales para la polinización y el control de plagas.

2.3 Proyectos de educación ambiental en Panamá

En Panamá, varias iniciativas promueven la educación ambiental y la conservación de aves, combinando pedagogía con tecnología para involucrar activamente a estudiantes y comunidades [14]. Entre ellas se encuentran La Bandera Ecológica [15], Mi Acción Verde Cuenta [16], la plataforma ECOGAMI [17], talleres del ministerio de ambiente, programas de observación de aves [18], actividades de voluntariado y eventos como Global Big Day [19].

La falta de educación ambiental puede acelerar la pérdida de esta valiosa riqueza, especialmente frente a la crisis climática. Tecnologías como la inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual y aplicaciones móviles pueden aportar soluciones novedosas para sensibilizar a las generaciones presentes y futuras sobre la protección del medio ambiente y la avifauna.

Tomando lo anterior como referencia, se plantea la pregunta de investigación: “¿Cómo desarrollar una aplicación de software basada en inteligencia artificial que proporcione una experiencia educativa ambiental dinámica y enriquecedora para estudiantes de escuelas primarias fuera del aula?”.

3. Materiales y métodos

Se plantea una investigación de tipo aplicada con un alcance descriptivo, utilizando un enfoque mixto que combina métodos cuantitativos y cualitativos para desarrollar un sistema capaz de identificar aves mediante fotografías y grabaciones de sonidos.

A continuación, se describe el proceso metodológico planteado para la presente investigación.

3.1 Identificación del problema

En Panamá, existen gran cantidad de problemáticas que requieren soluciones las cuales, no requieren demasiados recursos. Tras una búsqueda de tecnologías locales con la capacidad para identificar aves por medio de fotografías y/o grabaciones de audio los resultados fueron escasos. Las herramientas encontradas cuentan con un carácter macro para identificar aves en muchos países, sin embargo, es generalizado, de modo que no necesariamente se centran en Panamá y sus regiones.

3.2 Revisión bibliográfica

Se llevaron a cabo búsquedas en repositorios y bases de datos científicas, como Google Académico, Scopus y Redalyc, centradas en la identificación de aves y la aplicación de redes artificiales, con el objetivo de fundamentar el enfoque de desarrollo propuesto.

3.3 Recolección de datos

Se recopilaron fotografías y grabaciones de aves frecuentes en la provincia de Coclé (distrito de La Pintada) y Veraguas (distrito de Atalaya). El estudio se centró en un subconjunto de diez especies comunes en estas regiones. Los datos incluyen imágenes y audios de distintas fuentes, tanto recolectados directamente como obtenidos de repositorios en línea validados por expertos, para garantizar diversidad en el conjunto de datos.

3.4 Materiales

Para abordar la problemática del proyecto, se emplearon diversas herramientas: TensorFlow [20] para el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático; OpenCV [21] para el procesamiento de imágenes; Librosa [22] para la extracción de características y espectrogramas de audio; Next.js [23] para el desarrollo del frontend y la lógica del backend; MongoDB [24], [25] para el almacenamiento de imágenes y audios; FastAPI para la comunicación entre componentes mediante API en Python; y otras tecnologías [26], [27] para apoyo en análisis, aumento de datos y visualización de resultados.

3.4.1 Red Neuronal Convolutacional

Las Redes Neuronales Convolucionales (CNN) [28] son arquitecturas de aprendizaje profundo diseñadas para extraer representaciones jerárquicas de datos estructurados, como imágenes. Su operación central es la convolución discreta, definida como:

$$s(i, j) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} I(i+m, j+n)K(m, n) \quad (1)$$

donde I representa la matriz de entrada (imagen), K es el filtro o kernel, y $s(i, j)$ es la característica resultante. Posteriormente, se aplica una función de activación no lineal, típicamente ReLU:

$$f(x) = \max(0, x) \quad (2)$$

Estas operaciones, combinadas con técnicas de pooling y compartición de pesos, reducen la complejidad y mejoran la generalización [31], [32], como se aprecia en la figura 2. Gracias a ello, las CNN han demostrado un rendimiento sobresaliente en visión por computadora.

Figura 2. CNN con sus capas

3.5 Diseño conceptual de la herramienta

Se evaluaron varios diseños conceptuales, seleccionando el más optimizado para el proyecto, este presenta un sistema que recibe una entrada, procesa la información y genera una salida para mostrarla al usuario (Ver figura 3).

Figura 3. Modelo conceptual del proyecto.

El proceso comienza mediante la recepción de datos, que pueden ser los cantos obtenidos mediante micrófono o imágenes capturadas por una cámara. Posteriormente, los audios se transforman en espectrogramas a partir de características acústicas relevantes, mientras que las imágenes se redimensionan y normalizan para optimizar su análisis.

Una vez procesados, los datos son ingresados en una red neuronal convolucional [31] entrenada para reconocer patrones propios de cada especie. El sistema determina la clase con mayor probabilidad y muestra al

usuario la especie identificada junto con información asociada. Finalmente, las predicciones se almacenan en la base de datos y se vinculan al registro del usuario.

3.6 Implementación

Se desarrolló una plataforma integrando visión computacional para imágenes y procesamiento de audio para cantos de aves, siguiendo el diseño conceptual y empleando las herramientas seleccionadas, con el fin de garantizar una solución eficiente a la problemática planteada.

En el entrenamiento de la red neuronal convolucional personalizada, se construyó un modelo secuencial en donde se definieron tres capas convolucionales con filtros de tamaño 3x3 y función ReLU, seguidas por capas *MaxPooling* de 2x2 para la reducción progresiva de la dimensionalidad y capas *Dropout* con tasas de 0.25 a 0.5 para prevenir el sobreajuste. Posteriormente, las características extraídas se aplanaron y se procesaron en una capa densa de 256 neuronas.

Con MobileNetV2, se utilizó una arquitectura preentrenada sobre ImageNet, la cual fue ajustada mediante *transfer learning*. Esta red se seleccionó por funcionar en dispositivos con recursos limitados.

Los entrenamientos se realizaron con funciones de pérdida *CategoricalCrossentropy* y optimizador *Adam*, ejecutando pruebas con un máximo de 50 épocas con un tamaño de *batch* de 32, adicional se colocaron *Callbacks* para garantizar el mejor modelo y detener el entrenamiento en caso de que no exista mejoría. Los datos de entrada incluyeron imágenes de 224x224 píxeles y espectrogramas generados a partir de grabaciones de audio.

En general en la evaluación de los modelos basados en MobileNetV2 muestran un desempeño robusto en la clasificación de las diferentes clases, con métricas de precisión, *recall* y *f1-score* con puntuaciones cercanas a 1.00, indicando una correcta generalización del modelo, mientras que ligeras variaciones en algunas especies reflejan únicamente errores mínimos de clasificación en el conjunto de validación.

4. Resultados

En la figura 4 se presenta una captura de la herramienta web construida, compatible con dispositivos móviles.

Figura 4. Página principal del sistema

4.1 Evaluación de modelos

A continuación, se presentan los resultados de las pruebas de entrenamiento realizadas al sistema, ver tabla 1 y 2.

Tabla 1. Modelos para clasificación de aves por imágenes

Modelo	Entrada	Precisión
CNN Personalizada	Imágenes grayscale	93%
MobileNetV2	Imágenes RGB	97%
MobileNetV2	Imágenes RGB	98%

Tabla 2. Modelos para clasificación de aves por audio

Modelo	Entrada	Precisión
CNN personalizada	Spectrogram RGB	98%
MobileNetV2	MFCCs	92%
YamNet	embeddings	85%

Entre los resultados, las filas en rojo indican sobreaprendizaje, es decir el modelo memoriza los datos de entrenamiento sin generalizar adecuadamente. En amarillo donde se evidenció sesgo sistemático, por último, en celeste se resaltan los modelos con la capacidad para llevar a cabo la tarea con fiabilidad.

Considerando los factores evaluados, MobileNetV2 fue seleccionado como el modelo óptimo para clasificación de imágenes y audio, al presentar resultados con precisión superior al 90% y modelos ligeros que no requieren hardware potente.

Se realizaron pruebas de eficacia con imágenes capturadas en condiciones reales (Figura 5), utilizando un teléfono celular de calidad baja (Omnivision

OV13B10, 13Mpx) y una cámara digital compacta de alta calidad (CCD, 20Mpx). Los resultados demostraron que, aunque la calidad de cámara influye en la precisión, el modelo mantuvo resultados acertados en ambos escenarios, evidenciando robustez frente a variaciones.

Figura 5. Generalización del modelo en clasificación de imágenes.

Asimismo, se evaluó el desempeño del modelo con audios adquiridos en entornos reales y de internet (Figura 6). Para analizar diferentes duraciones, se segmentó una grabación de 10 segundos en fragmentos de 1 segundo. Cada segmento generó una predicción individual, y la salida final se calculó como el promedio de las probabilidades obtenidas, lo que permitió obtener una predicción precisa y confiable.

Figura 6. Generalización del modelo en clasificación de sonidos.

4.2 Pruebas con estudiantes

Adicional a las pruebas internas de laboratorio, en una primera instancia, se realizaron pruebas a la plataforma web en una escuela primaria ubicada en la provincia de Veraguas, con 6 estudiantes de VI grado como se muestra en la figura 7.

Figura 7. Estudiantes de primaria interactuando con la aplicación.

Los estudiantes utilizaron un dispositivo móvil, tipo Tablet para realizar pruebas de captura e identificación de aves. Se hicieron varias pruebas, para que cada estudiante tuviese la oportunidad de probar el sistema de identificación de aves.

El sistema mostró un nivel de precisión funcional aceptable con las condiciones óptimas, logrando identificar correctamente aproximadamente el 60% de las especies observadas. Aunque menor que la obtenida en el entrenamiento supervisado, esta cifra confirma la utilidad de la herramienta en contextos educativos reales.

4.3 Pruebas en un entorno real

La prueba de comportamiento se llevó a cabo en los alrededores de la cuenca hidrográfica Río Coclé del Sur, con énfasis en el distrito de La Pintada. Con el apoyo de una Licenciada en Biología, quien participó en la ejecución de las pruebas y en la observación del desempeño de la plataforma en condiciones reales.

Se identificaron limitantes relacionadas con el ruido ambiental, la duración de las grabaciones, la pérdida de calidad de imagen por uso de zoom digital y la cobertura limitada del catálogo de especies. No obstante, con apoyo de dispositivos externos, el modelo mantuvo una tasa de clasificación eficaz, demostrando un rendimiento variable por clase.

Por ejemplo, para el modelo de sonido, las grabaciones de *Momotus Lessonii* se obtuvieron resultados de 83% de precisión, mientras que para el *Brotogeris jugularis* de 53%. En contraste, el modelo de imágenes mostró una variabilidad menor en su precisión al usar un dispositivo externo, las clases como *Turdus grayi*, *Pitangus sulphuratus* y *Quiscalus mexicanus* mostraron resultados superiores al 90%.

5. Conclusiones

La inteligencia artificial permite desarrollar herramientas innovadoras que enriquecen el aprendizaje.

En esta investigación, se respondió a la pregunta planteada mediante un sistema capaz de identificar especies de aves por su canto e imágenes, utilizando algoritmos de IA.

Los aspectos destacados del proyecto:

- La plataforma funciona como una herramienta de laboratorio, fuera del aula de clases para enseñar a los alumnos a identificar las aves y su rol en el ecosistema.
- La precisión del sistema depende de la cantidad y calidad de los datos; más información mejora la identificación.
- El modelo en las distintas pruebas, los modelos lograron identificar correctamente ~60% de las

especies, manteniendo eficacia frente a ruido y variaciones de cámara.

- El proyecto promueve la conciencia y conservación de la biodiversidad aviar en Panamá, alineándose con los objetivos de sostenibilidad.

El proyecto muestra resultados alentadores en la identificación de aves y se encuentra en un proceso de mejora. Las próximas fases incluirán pruebas más detalladas en entornos reales para validar la eficacia del modelo y consolidar su aplicabilidad práctica.

AGRADECIMIENTOS

Agradecimiento especial a los estudiantes de VI grado (2023) y al director de la escuela de Cañaza Arriba, Veraguas por su colaboración en la etapa de prueba de la herramienta.

La licenciada en Biología Viviana Jiménez por su colaboración en la ejecución de pruebas de campo y en la observación del desempeño de la plataforma.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

Ricardo Jiménez: Software, investigación, validación, visualización, redacción – borrador original.

Cristian Pinzón: Conceptualización, investigación, metodología, supervisión, redacción – revisión y edición.

Todos los autores afirmamos que hemos leído y aprobado la versión final de este artículo.

REFERENCIAS

- [1] A. Zurera Martínez-Acitores and A. María González Marcos, “Reconocimiento de imágenes de aves con redes neuronales profundas,” Jul. 2018. [Online]. Available: <http://hdl.handle.net/10486/688262>
- [2] Sociedad Audubon de Panamá, “Lista de las aves de Panamá. Edición 2024,” Oct. 2024.
- [3] “What is Deep Learning? | IBM.” [Online]. Available: <https://www.ibm.com/topics/deep-learning>
- [4] V. H. Ayma Quirita, P. M. Achancaray Diaz, S. W. Arauco Canchumuni, and P. J. Soto Vega, “Desafíos del Aprendizaje Profundo en la Visión por Computador,” 2022, pp. 49–53. doi: 10.26439/ciis2022.6070.
- [5] M. M. Taye, “Understanding of Machine Learning with Deep Learning: Architectures, Workflow, Applications and Future Directions,” *Computers*, vol. 12, no. 5, p. 91, Apr. 2023, doi: 10.3390/computers12050091.

- [6] UNICEF, “Educación sobre el cambio climático y el medio ambiente escuelas amigas de la infancia.” [Online]. Available: https://www.pseau.org/outils/ouvrages/unicef_agua_saneamiento_e_higiene_wash_en_las_escuelas_2012.pdf
- [7] Israel A. Núñez Paula, “Educación para el desarrollo sostenible: hacia una visión sociopedagógica,” *https://www.redalyc.org/journal/5886/588661549016/html/*, Sep. 2019.
- [8] A. Gomez Villa, A. Salazar, and F. Vargas, “Towards automatic wild animal monitoring: Identification of animal species in camera-trap images using very deep convolutional neural networks,” *Ecol Inform*, vol. 41, pp. 24–32, Sep. 2017, doi: 10.1016/j.ecoinf.2017.07.004.
- [9] D. Stowell and M. D. Plumbley, “Automatic large-scale classification of bird sounds is strongly improved by unsupervised feature learning,” *PeerJ*, vol. 2, p. e488, Jul. 2014, doi: 10.7717/peerj.488.
- [10] S. Kahl, C. M. Wood, M. Eibl, and H. Klinck, “BirdNET: A deep learning solution for avian diversity monitoring,” *Ecol Inform*, 2021, doi: 10.1016/j.ecoinf.2021.101236.
- [11] T. Grill and J. Schluter, “Two convolutional neural networks for bird detection in audio signals,” in *2017 25th European Signal Processing Conference (EUSIPCO)*, IEEE, Aug. 2017, pp. 1764–1768. doi: 10.23919/EUSIPCO.2017.8081512.
- [12] International Union for Conservation of Nature, “Estado de amenaza de las especies de aves en Panamá (CR, EN, VU, NT, LC),” <https://www.iucnredlist.org/search/stats>.
- [13] Ministerio de Ambiente, “Ministerio de Ambiente - Resolución N° DM-0657-2016,” Panamá, Dec. 2016. [Online]. Available: https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28187_A/GacetaNo_28187a_20161229.pdf
- [14] Prensa, “Educación ambiental: la clave para un Panamá sostenible y resiliente,” <https://miambiente.gob.pa/educacion-ambiental-la-clave-para-un-panama-sostenible-y-resiliente>.
- [15] Prensa, “Programa Bandera Ecológica: más allá de las aulas de clases,” <https://miambiente.gob.pa/programa-bandera-ecologica-mas-alla-de-las-aulas-de-clases/>.
- [16] Prensa, “Presentan programa ‘Mi Acción Verde Cuenta’ en Gobernación de Los Santos,” <https://miambiente.gob.pa/presentan-programa-mi-accion-verde-cuenta-en-gobernacion-de-los-santos/>.
- [17] A. J. Martínez, “Lanzamiento de Material de Educación Ambiental Gamificado ECOGAMI,” Universidad Tecnológica de Panamá. [Online]. Available: <https://utp.ac.pa/lanzamiento-de-material-de-educacion-ambiental-gamificado-ecogami>
- [18] Prensa, “MiAMBIENTE capacita y promueve la observación de aves en el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana,” MiAmbiente, Panamá, Mar. 2021. [Online]. Available: <https://miambiente.gob.pa/miambiente-capacita-y-promueve-la-observacion-de-aves-en-el-parque-nacional-y-reserva-biologica-altos-de-campana/>
- [19] Autoridad de Turismo de Panamá, “Panamá se prepara para salir a observar aves,” Panamá, May 2021. [Online]. Available: <https://www.atp.gob.pa/panama-se-prepara-para-salir-a-observar-aves/>
- [20] J. Anoma, *Mastering Neural Network Computer Vision with TensorFlow and Keras: A practical guide to image use cases like object detection, image segmentation, and text recognition*. Walter de Gruyter GmbH, 2025.
- [21] T. D. Mínguez, *Visión artificial: aplicaciones prácticas con OpenCV-Python*. Marcombo, 2021.
- [22] B. McFee *et al.*, “librosa: Audio and music signal analysis in python.,” *SciPy*, vol. 2015, pp. 18–24, 2015.
- [23] M. Riva, *Real-World Next.js: Build scalable, high-performance, and modern web applications using Next.js, the React framework for production*. Packt Publishing Ltd, 2022.
- [24] A. Meier and M. Kaufmann, *SQL & NoSQL Databases*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019. doi: 10.1007/978-3-658-24549-8.
- [25] V. F. de Oliveira, M. A. de O. Pessoa, F. Junqueira, and P. E. Miyagi, “SQL and NoSQL Databases in the Context of Industry 4.0,” *Machines*, vol. 10, no. 1, p. 20, Dec. 2021, doi: 10.3390/machines10010020.
- [26] A. Yim, C. Chung, and A. Yu, *Matplotlib for Python Developers: Effective techniques for data visualization with Python*. Packt Publishing Ltd, 2018.
- [27] A. Buslaev, V. I. Iglovikov, E. Khvedchenya, A. Parinov, M. Druzhinin, and A. A. Kalinin, “Albumentations: fast and flexible image augmentations,” *Information*, vol. 11, no. 2, p. 125, 2020.
- [28] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, “Deep learning,” *Nature*, vol. 521, no. 7553, pp. 436–444, May 2015, doi: 10.1038/nature14539.
- [29] K. Fukushima, “Neocognitron: A self-organizing neural network model for a mechanism of pattern recognition unaffected by shift in position,” *Biol Cybern*, vol. 36, no. 4, pp. 193–202, Apr. 1980, doi: 10.1007/BF00344251.
- [30] A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton, “ImageNet classification with deep convolutional neural networks,” *Commun ACM*, vol. 60, no. 6, pp. 84–90, May 2017, doi: 10.1145/3065386.
- [31] R. Venkatesan and B. Li, *Convolutional Neural Networks in Visual Computing*. Boca Raton ; London : Taylor & Francis, CRC Press, 2017.: CRC Press, 2017. doi: 10.4324/9781315154282.